

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA FRAZEOLOGIZMLARNING KONTEKSTUAL MA'NOSI VA TARJIMA MASALALARI

Jumaboyeva Dilsoraxon Abdukodirovna

**Andijon viloyati Marhamat tumani 5-umumta'lim
maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi**

Ashurova Ma'muraxon Norbolayevna

**Andijon viloyati Marhamat tumani 5-umumta'lim
maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980816>

Annotatsiya: Mazkur maqolada frazeologik birliklar, zamonaviy ingliz va o'zbek tilida ularning ahamiyati hamda imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi. Shu jumladan, frazeologik birliklarning ayrim taraqqiyot bosqichlari, tarjima masalalari xususiyatlari to'g'risida fikrlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: turg'un birikma, etimologiya, frazeologik birlik, idioma, lingvomadaniy.

KIRISH

Frazeologik birliklar ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ega bo'lib, jamiyatning umumiy tasviri, yashash tarzi, urf-odatlarini o'zida namoyon etadigan til vositasi hisoblanadi. Ingliz tilini o'rganishda ham frazeologik birliklarning lingvistik mohiyatini tadqiq etish muhim va ushbu muammo frazeologiyadagi murakkab vazifalardan biri sanaladi.

Tilshunoslikda frazeologiya tilning beqiyos boyligi, cheksiz imkoniyatlari hamda uning o'ziga xos tarixiy-taraqqiyot bosqichlarini aks ettiruvchi leksik qatlam sifatida namoyon bo'ladi. Ayni paytgacha bu boy xazinaning badiiy tili, uslubiy xususiyati va leksikasini o'rganish bo'yicha muayyan natijalarga erishilgan. So'z san'atining go'zal namunasi hisoblangan frazeologik birliklar (keyinchalik FB) tilning leksik qatlamida ahamiyatli o'rin egallar ekan, demak, ular tilning badiiy vositasi sifatida ham muhim lingvomadaniy hamda tarixiy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Frazeologiya sohasida jahon tilshunoslaridan B.Freyzer, N.Xomskiy, A.Kunin, V.Vinogradov, A.Nazaryan, o'zbek tilshunoslaridan esa Sh.Rahmatullaev, B.Yo'ldoshev, A.Mamatov, A.Bushuy, M.Sodiqovalar ilmiy tadqiqot ishlari olib borishgan. Amerikalik olim B.Freyzerning fikricha - "Iboralar lingvomadaniyat sohasida muhim o'rin tutadi va oddiy birikmalardan farqli ravishda ular qotib qolgan birikma bo'lib, shakli va ma'nosi o'zgarishiga yo'l qo'yilmaydi" [6, 22]. Reformatskiy esa - "Frazeologik birliklar turli aholi qatlami nutqiga xos bo'lgan, ularning sinfi va kasbini ko'rsatadigan so'z va so'z birikmalaridir" [3, 128] - deya ta'rif beradi. Yana bir lingvomadaniyatshunos olim Chi Renning fikriga ko'ra - "Iboralar so'zlarning shunday qotib qolgan guruhiki, ularning so'zlari alohida yakka olinganda iboraning umumiy ma'nosiga bog'liq bo'lmaydi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

FBlar hech qachon denotativ ma'noda tushunilmasligi lozim, ya'ni ularda so'zlar asl ma'nosi bilan ishlatilmaydi, agar asl ma'nosida ishlatilsa u ibora hisoblanmaydi. Masalan:

- 1) Ukam qorong'ida to'nini teskari kiyib oldi.
- 2) Ukam birdan to'nini teskari kiyib oldi. [Misollar muallifniki]

Yuqoridagi gaplarga izoh beradigan bo'lsak, birinchisida "ukam qorong'ida to'nini o'ng yoki chapligini bilmasdan teskari kiyib oldi" ma'nosi, ikkinchi gapda esa "to'nini teskari kiyib oldi"

iborasi, ya'ni "achchiqlanib, o'z fikridan qaytib qoldi" ma'nosida ishlatilgan. Endi xuddi shunday holatni ingliz tili misolida ko'raylik. Masalan:

1. Little Sarah learnt the alphabet by heart from A to Z.
2. Sarah is an expert in this sphere she knows from A to Z. [Authors' examples]

Yuqoridagi gaplarning ham birinchisida so'zlar denotativ ya'ni asl ma'nosida ifodalangan, ikkinchi gapda bo'lsa so'zlar ibora sifatida qo'shimcha ma'noga ega. Ularni quyidagicha tarjima qilish mumkin: 1) Kichik Sara alifboni A dan Z gacha yodlab oldi. 2) Sara bu sohaning mutaxassisi u buni ipidan ignasigacha yaxshi biladi. Ushbu gapda ingliz tilidagi from A to Z iborasiga o'zbek tilidagi ipidan ignasigacha iborasi muqobil variant hisoblanadi.

Dunyodagi barcha narsa va hodisalar kabi iboralarning ham o'z kelib chiqish tarixi, ya'ni, etimologiyasi mavjud. Agar ma'lum bir tildagi FBlarning kelib chiqishini o'rgansak, bevosita o'sha millatning tarixi va urf odatlarini ham o'rganamiz. Ingliz tilida ba'zi so'z va iboralar mavjudki, ular tilda o'z-o'zidan paydo bo'lmagan, ularning paydo bo'lishiga ba'zi tarixiy voqea, odat, an'analar sabab bo'lgan. Bunday iboralarga ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, to let the cat out of the bag - sirni fosh qilib qo'ymoq iborasining kelib chiqish tarixiga e'tibor qilaylik.

Qadimda Angliyada mamlakat yarmarkalarida cho'chqa bolasi sotilgan. Xaridor o'z xaridini xavfsizlikda olib ketishi uchun cho'chqani biror sumkaga yoki qopga joylash odat tusiga kirgan. Lekin keyinchalik ba'zi hiylakorlar paydo bo'ladi. Ular yarmarkalarga sumkalarini og'zi bog'liq holda olib kelishadi. Ularning ichiga cho'chqa bolasi o'rniga mushuk solingan bo'ladi. Befarq xaridor "qopdagi cho'chqa" bilan uyiga qaytadi, lekin ehtiyotkori esa sotuvchiga qopni ochishni va cho'chqani tekshirishni talab qiladi. O'shanda u "sirni fosh qilib qo'yadi" va natijada he "let the cat out of the bag", ya'ni u sirni fosh qildi iborasi paydo bo'ladi. [4,106].

Walls have ears – devorning ham qulog'i bor iborasining kelib chiqish tarixi Katerin de Medichi bilan bog'liqdir. Haqiqatdan ham, Katerin de Medichining saroyi devorlarining qulog'i bo'lgan. Hayotining so'nggi qismini Katoliklar va Protestantlar maqomini tenglikda saqlash bilan o'tkazgan Fransiya qirolichasining Luvr binosi shunday qurilganki, bir xonada aytilgan gap boshqa xonaga ham eshitilib turgan. Xuddi shu yo'l bilan Katerin de Medichi bu ikki tomonni yetarli darajada o'rganib, mamlakat partiyalarida o'z muvozanatini saqlab turgan. [5,210].

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, iboralar tilimizni ta'sirchan, go'zal qiladigan muhim bir vositadir. Ular gaplarning ma'nosiga stilistik bo'yoq beradi, ya'ni oddiy so'zlar berishga o'ziga bo'lgan ma'noni aynan iboralar berishi mumkin. Bundan tashqari, ular qaysi xalqqa tegishli bo'lsa o'sha xalqning yashash tarzi, dunyoqarashi, urf odatlari hatto tarixidan ham darak berishi mumkin. Yuqorida aytilganlardan ko'rinib turibdiki, iboralar, ya'ni FBlar nafaqat xalq og'zaki ijodi sifatida balki aniq bir muallif ijodiga mansubligi bilan ham ajralib turadi. Bu esa FBlarning etimologik xususiyatlarini o'rganishda alohida bir tadqiqot obekti bo'lib xizmat qilishini ta'kidlab o'tish joizdir.

References:

1. Vinogradov V.V. Rus tilidagi frazeologik birliklarning asosiy turlari haqida / V.V. Vinogradov // Tanlangan. asarlar. Leksikologiya va leksikografiya. - M., 2017. -161-lar.

2. Kunin A.B. Frazzeologiya sohasidagi assimetriya / A.V. Kunin // Tilshunoslik masalalari. - 2018. - No 3. 107b.
3. Reformatskiy A.A. Tilshunoslikka kirish / A.A. Isloh qilingan. – M.: Aspent-Press, 2016. – 275p.
4. Chomskiy N. Sintaksis nazariyasining jihatlari / N. Chomskiy. - M. : Moskva nashriyoti. 2012. – 259n.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent, 2011. 1321 b.
6. Radford E. G'ayrioddiy so'zlar va ular qanday paydo bo'lgan. Moskva-Leningrad. Prosvescheniye. 2014 yil.

INNOVATIVE
ACADEMY